

Relativistischer Dopplereffekt

Harald Schröder

2015

Wir schauen uns folgende Abbildung an:

Das Bezugssystem S' bewegt sich gegenüber dem Bezugssystem S mit der konstanten Geschwindigkeit v . Die Bewegung soll parallel zur x -Achse sein. Der Wellenerreger W befindet sich im Bezugssystem S' , der Beobachter B im Bezugssystem S . Wir führen die folgenden Größen ein:

f, f' = Sendefrequenz, verschobene Frequenz
 λ, λ' = unverschobene Wellenlänge, verschobene Wellenlänge
 t, t' = Zeiten in den Bezugssystemen S und S'
 c = Lichtgeschwindigkeit

Wir verwenden die Wellengleichung in der Form:

$$y = \sin 2\pi \left(f \cdot t - \frac{x}{\lambda} \right)$$

Die Amplitude der Welle soll gleich 1 sein.

Nun ziehen wir die Lorentz-Transformationen heran:

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Wir setzen diese in die Wellengleichung ein:

$$y = \sin 2\pi \left(f \cdot \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

Wir sortieren:

$$y = \sin \left(\frac{2\pi}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \left(ft' - \frac{vt'}{\lambda} + \frac{vfx'}{c^2} - \frac{x'}{\lambda} \right) \right)$$

Die beiden Terme mit t' stellen die verschobene Frequenz dar. Mit der Beziehung $c = f \cdot \lambda$ bekommen wir:

$$f' = \frac{f - \frac{v}{\lambda}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{f \cdot \lambda - v}{\lambda \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{c - v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \cdot \frac{f}{c}$$

Es ergibt sich für die verschobene Frequenz:

$$f' = f \cdot \frac{1 - \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = f \cdot \sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}}$$

Die verschobene Wellenlänge drücken wir nun mit $\lambda' = \frac{c}{f'}$ aus:

$$\lambda' = \frac{c}{f} \cdot \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

Für die Verschiebung haben wir:

$$\Delta\lambda = \lambda \cdot \left(\sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} - 1 \right)$$

oder:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} - 1 = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c}} - 1$$

Das ist die Gleichung für den relativistischen Dopplereffekt in der Astronomie.

[1] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002